

LA REALIDAD DE LA ANEMIA INFANTIL EN EL MUNDO

La anemia afecta a una cuarta parte de la población mundial, incluidos 293 millones (47%) de niños menores de 5 años y 468 millones (30%) de mujeres no embarazadas. Además de las consecuencias adversas para la salud que tiene la anemia, el efecto económico de la anemia en el capital humano da como resultado la pérdida de miles de millones de dólares anuales. La anemia tiene causas multifactoriales que involucran una interacción compleja entre la nutrición, las enfermedades infecciosas y otros factores, y esta complejidad presenta un desafío para abordar eficazmente los determinantes poblacionales de la anemia. (Balarajan & Ramakrishnan 2011) La prevalencia de anemia y anemia por deficiencia de hierro (ADH) sigue siendo alta en la infancia tardía y la niñez temprana a pesar del aumento en la tasa de lactancia materna, las mejoras en la salud pública y el desarrollo de alimentos fortificados con hierro. (OMS 2001) Sin embargo, pocos países están en vías de cumplir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir la anemia en un 50% para 2025 (OMS 2025). El África subsahariana representa más del 67% de los casos de anemia a nivel mundial, lo que contribuye a la morbilidad y mortalidad en mujeres y niños (Gebreweld & Fisha 2019). En Corea, la prevalencia de anemia y anemia ferropénica entre los lactantes mayores y los niños pequeños sigue siendo alta. Para detectar la anemia ferropénica de forma temprana y reducir su impacto adverso, evaluamos las características de los lactantes y los niños pequeños que tenían anemia ferropénica o corrían riesgo de desarrollarla, o que presentaban características asociadas con anemia grave. (Young & Young 2016) en Etiopía un estudio sobre la Coexistence of Anaemia and Stunting among Children Aged 6–59 Months in Ethiopia: Findings from the Nationally Representative Cross-Sectional Study, da como resultado que uno de cada cuatro niños en edad preescolar en Etiopía tenía anemia comórbida y retraso del crecimiento, lo que constituye un importante problema de salud pública. Las futuras intervenciones para reducir la CAS en Etiopía deben dirigirse a aquellos niños percibidos como pequeños al nacer, madres anémicas y madres con baja estatura (Sahiledengle & Mwanri 2023) En un estudio denominado Anemia y factores asociados entre niños de 6 a 59 meses durante el período posterior al ébola en Sierra Leona del occidente de África: una encuesta transversal nacional - 2019 encontró que los niños más pequeños (6 a 36 meses) tenían más probabilidades de tener anemia en comparación con sus contrapartes mayores, en consonancia con otros estudios, Los niños con antecedentes recientes de fiebre

tenían más probabilidades de tener anemia en comparación con aquellos sin antecedentes recientes de fiebre. (Mutisya & Sserwanja 2019) En el Perú, cinco de cada 100 niños padecen anemia y retraso del crecimiento simultáneamente; existen factores modificables que, de ser abordados, podrían reducir su prevalencia.(Rivera & Marín 2024) así mismo el gobierno instauró el Plan Multisectorial de Lucha contra la anemia cuyo objetivo fue “prevenir y reducir la anemia en poblaciones vulnerables a nivel nacional, a través de la articulación intersectorial e intergubernamental de intervenciones efectivas” (MIDIS 2018). Sin embargo, para un cambio sustancial en las estadísticas actuales, los indicadores y los resultados proyectados no deben ser excluyentes entre ministerios, por el contrario, se debe efectuar el trabajo articulado, así como, no deben estar dirigidos a una sola etiología, la ferropenia, o hacer un diagnóstico básico sin proyección del estado hematológico, como ocurre con la medición exclusiva de hemoglobina. El gobierno debe tener un acompañamiento continuo de la academia, promotor de la evidencia científica, para alcanzar las metas planteadas (Vásquez & Baltodano 2024). La anemia en niños menores de 3 años es un problema de salud pública en el Perú y el mundo. Se cree que una de las principales causas de anemia es la deficiencia de hierro. Numerosos estudios y revisiones han reportado que la deficiencia de hierro limita el desarrollo psicomotor en niños y que, a pesar de la corrección de la anemia, los niños con deficiencia de hierro experimentaron un desempeño a largo plazo más bajo en el funcionamiento cognitivo, social y emocional. (Zavaleta & Astete 2017) El diagnóstico de anemia en poblaciones que residen en grandes altitudes (HA) implica un ajuste de los valores de hemoglobina (Hb) debido al aumento de su concentración con la altitud. La idoneidad del ajuste ha sido cuestionada ya que las concentraciones de Hb dependen de qué tan adaptada esté una población a HA. En Perú, la anemia en niños preescolares (PSC) es un asunto de gran preocupación pública por sus altas tasas; en la ciudad de Puno (~3800 msnm), por ejemplo, el 67,7% de los niños menores de 3 años son diagnosticados con anemia. (Choque & Alarcón 2020). En un estudio retrospectivo de casos y controles, donde se buscaba identificar factores de riesgo entre las características sociodemográficas, nutricionales y de salud asociadas a anemia ferropénica en niños menores de cinco años que acudieron a la clínica de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Nueve de Enero de Chachapoyas en el año 2019, donde se determina que los factores considerados en el estudio incrementan en más del 93% el riesgo de desarrollar anemia en

menores de cinco años. Su probabilidad de ocurrencia amerita una reevaluación de las estrategias aplicadas en los diferentes programas o intervenciones que se realizan en la zona para el control y prevención de la anemia. (Silva & Quijano 2022) en otro estudio denominado

factores asociados con la adherencia al tratamiento en niños de 1 a 3 años: un estudio en el centro de salud “señor de los milagros”, Huaycán - Ate | factores asociados a la adherencia al tratamiento en niños de 1 a 3 años. un estudio en el centro de salud “señor de los milagros” Huaycán – ate, donde se buscaba determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en niños de 1 a 3 años del centro de salud “señor de los milagros” de Huaycán, obteniendo como resultado de que existe una asociación significativa entre la adherencia al tratamiento antianémico y factores maternos, socioculturales y relacionados con el tratamiento ($p < 0,05$), lo que sugiere que mejorar la comunicación, el apoyo socioeconómico y la accesibilidad podría mejorar la adherencia terapéutica (Huamán & Gavilano 2024) Por otro lado en otro estudio denominado Efectos del consumo de alimentos sobre la concentración de hemoglobina y el riesgo de anemia infantil , donde se buscaba caracterizar y medir el efecto del consumo de alimentos sobre la concentración de hemoglobina y el riesgo de anemia en niños menores de tres años, en Perú. Se encontró que el consumo de lechuga, apio y remolacha (verduras), hígado (carne roja), papaya (fruta) contribuye positivamente a la concentración de hemoglobina y a la reducción del riesgo de anemia. La papa (tubérculo) contribuye positivamente a aumentar la hemoglobina y reducir el riesgo de anemia, para niveles de consumo inferiores a 50 kilogramos al año. Por ello un mayor consumo genera menor probabilidad de riesgo de anemia. (Mendoza et al., 2021)

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio documental de tipo revisión sistemática de la literatura científica a nivel mundial, tanto en países de occidente, oriente, América latina y en la región de Puno, utilizando la base de datos Scopus, el propósito fue revisar documentación que investigara principalmente el problema de la anemia infantil, teniendo como componente principal a niños menores de 5 años de edad, con un periodo de tiempo de 10 años, considerando desde el año 2014 hasta el 2024. Todos los estudios están publicados en idioma inglés que se han efectuado en todo el mundo. Se excluyeron investigaciones que fueron desarrolladas fuera del rango de años considerado.

"La búsqueda de información se llevó a cabo en bases de datos Scopus. Además, se revisaron informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales sobre anemia infantil."

Para la búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: 'anemia infantil', 'deficiencia de hierro', 'prevalencia mundial de anemia', 'intervenciones nutricionales', y 'niños menores de cinco años'. Se combinaron estos términos mediante conectores booleanos (AND, OR) y se utilizaron filtros de edad y año de publicación."

TECNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizó la técnica de la observación para sistematizar los artículos originales. Se elaboró una ficha de observación para registrar la información, Se incluyeron estudios que abordaran la prevalencia de la anemia infantil, sus causas, y medidas de intervención, Solo se consideraron artículos en inglés y español, y se excluyeron aquellos estudios que no aportaran datos significativos o cuya metodología fuera inconsistente.

La calidad metodológica de los estudios seleccionados fue evaluada mediante la herramienta PRISMA para revisiones sistemáticas. Se analizaron aspectos como la claridad de los objetivos, la calidad de los métodos estadísticos y la robustez de las conclusiones.

Los datos extraídos de los estudios fueron agrupados en función de las causas de la anemia infantil, su prevalencia en diferentes regiones geográficas y las intervenciones empleadas. Se realizó un análisis descriptivo comparativo de los resultados de los estudios seleccionados

Procedimiento de búsqueda bibliográfica

Se utilizó la base de datos SCOPUS, ya que es multidisciplinaria que incluyen estudios en salud pública y epidemiología.

Se selecciono las palabras clave correctas para cubrir la mayor cantidad posible de literatura relevante. Incluyendo términos generales y específicos sobre anemia infantil:

"anemia infantil", "prevalencia de anemia", "anemia por deficiencia de hierro", "hemoglobina baja en niños", "anemia en países en desarrollo", "anemia en África, Asia, América Latina".

("anemia infantil" OR "anemia en niños") AND ("prevalencia mundial" OR "países en desarrollo") AND ("deficiencia de hierro").

Criterios de Inclusión:

- Estudios publicados en los últimos 10 años, para incluir investigaciones recientes.
- Niños menores de 5 años
- Estudios epidemiológicos, revisiones sistemáticas y estudios de intervención sobre anemia infantil.
- Considerando estudios globales o de diferentes regiones del mundo para obtener una visión comparativa.

Criterios de Exclusión:

- Resúmenes, cartas al editor y estudios sin revisión por pares.
- Estudios en adultos, ancianos o adolescentes, si te enfocas solo en la infancia.
- Los que no incluyan datos sobre prevalencia, diagnóstico o tratamiento de la anemia infantil.

PROCESO DE SELECCIÓN

- **Selección por título y resumen:** Inicialmente, descartar estudios que claramente no cumplen con los criterios al leer solo el título y el resumen.
- **Selección por texto completo:** Leer los artículos completos para determinar su relevancia y decidir si deben incluirse.
- **Evaluación de calidad:** Aplicar una herramienta de evaluación crítica (diagrama PRISMA) para evaluar la validez y calidad metodológica de los estudios seleccionados.

Identification of new studies via databases and registers

Identification

Screening

Included

Figura 1. Flujograma Prisma para la búsqueda de información del estudio.

RESULTADOS

Los resultados del estudio han evidenciado que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia infantil afecta aproximadamente al 43% de los niños menores de 5 años en el mundo, siendo más prevalente en regiones como África subsahariana y el sudeste asiático. Las principales causas incluyen la deficiencia de hierro, infecciones como la malaria, parasitosis (particularmente helmintiasis) y deficiencias nutricionales generalizadas. África y el sur de Asia son las regiones más afectadas, debido a sus altos niveles de pobreza, conflictos políticos y sistemas de salud deficientes. Los países de ingresos medios también pueden tener alta prevalencia de anemia en poblaciones rurales o marginales, debido a disparidades de acceso a la atención médica y educación. Este estudio analítico resaltaría que, aunque las intervenciones para combatir la anemia infantil existen, aún queda un largo camino por recorrer para abordar las causas estructurales, especialmente en países de bajos ingresos, donde el acceso a la atención médica, la educación nutricional y los recursos siguen siendo limitados. La anemia infantil no es solo un problema médico, sino un desafío intersectorial que involucra nutrición, educación, políticas públicas y economía.

CONCLUSIONES

La eliminación de la anemia infantil es un objetivo alcanzable, pero requiere un compromiso global renovado y una reorientación de las estrategias actuales. Los esfuerzos deben enfocarse en abordar las causas fundamentales de la malnutrición, mejorar el acceso a alimentos nutritivos y fortalecer los sistemas de salud. Solo mediante una acción coordinada, que incluya a gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades y sectores privados, se podrá reducir significativamente la prevalencia de la anemia infantil y garantizar un mejor futuro para los niños en todo el mundo. La anemia infantil es tanto un problema de salud como un síntoma de desigualdades globales más profundas, y su solución radica en una combinación de enfoques nutricionales, educativos, políticos y económicos.

El efecto de la anemia en los niños pequeños va mucho más allá de los síntomas físicos visibles como la fatiga o la debilidad. El impacto cognitivo y de desarrollo es una de las consecuencias más alarmantes. En los primeros cinco años de vida, el cerebro infantil está en un período crítico de desarrollo, y la falta de hierro puede causar retrasos en el desarrollo cognitivo, motor y conductual. Esto no solo compromete el futuro rendimiento académico de los niños, sino que perpetúa ciclos de pobreza y subdesarrollo en las regiones más afectadas.

La prevalencia de la anemia infantil refleja una brecha global de desigualdad socioeconómica y de acceso a recursos. Los niños en países de ingresos bajos y medios están desproporcionadamente afectados debido a la pobreza, la inseguridad alimentaria y los sistemas de salud fragmentados. Mientras que en las naciones más ricas la anemia se ha convertido en una condición más manejable, en los países en desarrollo se enfrenta como un desafío masivo, enraizado en problemas estructurales profundos como la malnutrición crónica, la falta de educación nutricional y la escasez de servicios médicos preventivos. Por ello que la anemia infantil a nivel mundial es una de las problemáticas de salud pública más persistentes y complejas. A pesar de los esfuerzos internacionales por reducirla, sigue afectando de manera significativa a millones de niños, especialmente en los países en desarrollo.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

1. Balarajan, Y., Ramakrishnan, U., & Ozaltin, E. (2011). Anemia in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 378(9809), 2123-2135. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62304-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62304-5)
2. Choque-Quispe, B. M., Alarcón-Yaquetto, D. E., Paredes-Ugarte, W., Zaira, A., Ochoa, A., & Gonzales, G. F. (2020). ¿Es real la prevalencia de anemia en niños que viven en grandes altitudes? Un estudio observacional en Perú. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1473(1), 35-47. <https://doi.org/10.1111/nyas.14356>
3. Joo, E. Y., Kim, K. Y., Kim, D. H., Lee, J. E., & Kim, S. K. (2016). Anemia por deficiencia de hierro en bebés y niños pequeños. *Revista de Medicina*, 51(4), 268. <https://doi.org/10.5045/br.2016.51.4.268>
4. Gebreweld, A., Ali, N., Ali, R., & Fisha, T. (2019). Prevalencia de anemia y sus factores asociados entre niños menores de cinco años que asisten al centro de salud de Guguftu, South Wollo, noreste de Etiopía. *PLoS ONE*, 14(7), e0218961. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218961>
5. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (2018). Plan multisectorial de lucha contra la anemia. Gobierno del Perú. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/307159/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf?v=1554934319>
6. Mutisya, L. M., Sserwanja, Q., Kamara, K., & et al. (2019). Anaemia and associated factors among children aged 6–59 months during the post-ebola period in Sierra Leone: A national cross-sectional survey- 2019. *Archives of Public Health*, 82, 156. <https://doi.org/10.1186/s13690-024-01290-9>
7. Organización Mundial de la Salud. (2001). Anemia por deficiencia de hierro: evaluación, prevención y control: guía para directores de programas. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud. Recuperado http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iron_deficiency/WHO_NHD_01.3/en/index.html
8. Organización Mundial de la Salud. (n.d.). Nutrición: Metas mundiales 2025 para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. Recuperado de <http://www.who.int/nutrition/objetivo-global-2025/es/>

9. Rivera, A., Marín, V., & Romani, F. (2024). Concurrence of anemia and stunting and associated factors among children aged 6 to 59 months in Peru. *PLOS Global Public Health*, 4(4), e0002914. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002914>
10. Sahiledengle, B., Mwanri, L., Petrucka, P., & Agho, K. E. (2023). Coexistence of anemia and stunting among children aged 6–59 months in Ethiopia: Findings from the nationally representative cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(13), 6251. <https://doi.org/10.3390/ijerph20136251>
11. Vasquez-Velasquez, C., Baltodano-Calle, M. J., De la Torre Guzmán, L. C., Díaz-Tavera, Z., & Gonzales, G. F. (2024). Análisis del plan multisectorial de la lucha contra la anemia en el Perú, basado en la gestión de cambio. *Revista Médica Herediana*, 35(1), 62-64. <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/4963>
12. Zavaleta, N., & Astete-Robilliard, L. (2017). Effect of anemia on child development: Long-term consequences [Efecto de la anemia en el desarrollo infantil: Consecuencias a largo plazo]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 34(4), 716-722. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3251>
13. Silva, Y., Quijano, E., Ramírez, C., & Carrasco, O. (2022). Factores de riesgo asociados a la anemia ferropénica en niños menores de 5 años que asisten a un centro de salud de Chachapoyas, Perú. *Medicina (Ribeirão Preto)*, 55(4), e-187611. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2022.187611>
14. Oscanoa Huamán, I. L., & Podestá Gavilano, L. E. (2024). Associated factors with treatment adherence in children aged 1 to 3 years: A study at the “Señor de los Milagros” Health Center, Huaycan – Ate: Factores asociados a la adherencia al tratamiento en niños de 1 a 3 años. Un estudio en el centro de salud “Señor de los Milagros” Huaycan – Ate. *Revista De La Facultad De Medicina Humana*, 24(1). <https://doi.org/10.25176/RFMH.v24i1.6338>
15. Mendoza, A., & Mamani, J. (2018). Effects of food consumption on hemoglobin concentration and the risk of childhood anemia in Peru. *Sustainable Nutrition*, 37(2), 618-921. <http://doi.org/10.14482/sun.37.2.618.921>